

SO'ZLARNING YASALISHI**(Ichki ishlar organi xodimlarining nutqi misolida)****Faxriddinova Sevara Erkinovna -**

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilida so'z yasash va uning usullari, so'z yasash birikmasining ma'nolari xususida so'z yuritiladi. Bundan tashqari termin so'ziga urg'u berilib, sohaviy terminlar haqida ma'lumot beriladi. Maqolada so'zlarning tuzilishiga ko'ra turlarini ham uchratishingiz mumkin. Ichki ishlar organlari nutqida qo'llaniladigan so'zlar ham aks etgan. Aynan ichki ishlar sohasi xodimlari o'z nutqida qo'llanadigan so'zlarning sodda, qo'shma, juft va murakkab ko'rinishlariga doir namunalar mavjud. Qayd etib o'tish lozimki, ushbu maqolamiz so'zlarning tuzilishiga doir namunalar va ularning tahlili bilan keltirilgan.

Kalit so'zlar: termin, soha terminlari, so'z yasalishi, lingvistik termin, transpozitsiya, affiksatsiya, kompozitsiya.

ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ**(сотрудников органа****внутренних дел на примере речи)****Фахриддинова Севара Эркиновна -**

Бухарский государственный университет

Студентка 2 курса филологического факультета

Аннотация: В статье говорится о словообразовании и способах узбекского языка. Предоставляется информация об отраслевых условиях в статье также дана информация о строении слов. В речи сотрудников внутренних дел различают простые, сложные и сложные типы слов. В статье всегда приводятся примеры и анализ структуры слов и т. д.

Ключевые слова: термин, полевые условия, словообразование, лингвистический термин, транспозиция, аффиксация, состав.

FORMATION OF WORDS
(of the employees of the internal affairs
body in the example of SPEECH)

Fakhriddinova Sevara Erkinovna -

Bukhara State University

2nd year student of the Faculty of Philology

Annotation: This article talks about word formation in Uzbek and its methods, meanings of word formation combinations. In addition, the word term is explained and information about the field terms is provided. The article also lists the types of words according to their structure. The words used in the speech of internal affairs bodies are reflected and there are examples of simple, compound, double and complex forms of words related to this field, etc.

Keywords: the term, field terms, word formation, linguistic term, transposition, affixation, composition.

Kirish. O'zbek tilida so'z yasalishiga oid asosiy tushunchalar quyidagilar: 1) so'z yasash (so'z yasalishi); 2) so'z yasash usuli; 3) yasama so'zning tarkibi; 4) so'z yasalish asosi; 5) so'z yasovchi; 6) so'z yasalish ma'nosi; 7) so'z yasalish tipi; 8) mahsullilik va mahsulsizlik; 9) so'z yasalish imkoniyati.

So'z yasash birikmasi ikki ma'noga ega: 1) umuman, yangi so'z hosil qilish; 2) til birliklari yordamida ma'lum usul bilan so'z hosil qilish. Ana shu ikkinchi ma'nosi bilan so'z yasash birikmasi lingvistik termin hisoblanadi, lingvistik tushunchani bildiradi.

O'zbek tilida so'z yasash usullari va vositalari xilma-xil ko'rinishda bo'lib, ular yordamida yuzaga keladigan ma'no tiplari tilshunoslar tomonidan asrlar osha shakllangan. Bu ma'no tiplari hozirgi til sistemasida bir xil mavqega ega emas. Agar affiksatsiya va kompozitsiya yordamida paydo bo'ladigan ma'nolar hozirgi (sinxron) so'z yasash usuliga taalluqli bo'lsa, semantik, sintaktik, leksik, fonetik,

transpozitsiya (konversiya) usullari asosida hosil bo'lgan ma'nolar tarixiy (diaxron) ma'nolar ko'rinishidadir, chunki, keyingi tip ma'nolar tarixan uzoq davrlarning mahsulidir. Demak, so'z yasash ma'nosi barcha usul va vositalarida ko'rinadigan ma'no tiplarini qamrab olishi zarur.

Til qurilishida o'zaro bog'langan biri ikkinchisini taqozo etuvchi bir qancha sathlarning belgilanishi ana shu sathlarga xos ma'no ko'rinishlarini aniqlash, ularning umumiy hamda o'ziga xos jihatlarini aniqlash vazifasini kun tartibiga qo'yadi. Jumladan, so'z yasash ma'nosi morfem-morfologik, lug'aviy, lug'aviy-frazeologik, sintaktik, uslubiy-konnotativ kabi ma'no tiplari bilan dialektik aloqadadir.

Asosiy qism: So'z yasashi sathining asosiy paradigmasi so'z yasash sistemasi paradigmasi tarkibi quyidagi birliklardan tashkil topadi:

1. So'z yasash usullari paradigmasi.
2. So'z yasash kategoriyasi paradigmasi.
3. So'z yasash tiplari paradigmasi.
4. Konkret tipli kategoriya paradigmasi.

Sohaviy terminlarning yasashi.

So'zlar tuzilishiga ko'ra to'rtga bo'linadi: 1) sodda so'zlar; 2) qo'shma so'zlar; 3) murakkab so'zlar; 4) juft va takroriy so'zlar.

Sodda so'zlar bitta o'zakdan tashkil topadi: huquq, erkinlik, xavfsizlik, profilaktika, tergov, jinoyatchilik, terrorizm.

Sodda so'zlarning o'zi ikki guruhga bo'linadi: sodda tub va sodda yasama so'zlar.

Sodda tub so'zlar birgina asosdan iborat bo'lgan va tarkibida yasovchi qo'shimcha mavjud bo'lmagan so'zlardir: shikoyat, lavozim, unvon, ekspertiza, terrorizm, pora.

Sodda yasama so'zlar birgina asosdan tashkil topgan va tarkibida yasovchi qo'shimcha(lar) mavjud bo'lgan so'zlar hisoblanadi: tergovchi, jinoyatchi, xavfsizlik, vazirlik.

Masalan, Jinoyatchilarni topish kerak. Ammo qanday yo'l bilan?

Ushbu gapda ostiga chizilgan so'z sodda so'z hisoblanadi va tarkibida yasovchi qo'shimch mavjud bo'lganligi uchun sodda yasama so'z hisoblanadi.

Bu so'z, ko'pincha, ichki ishlar nutqida faol hisoblanadi va jinoyatchi deya ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsga nisbatan qo'llaniladi.

Lekin haqiqat ochilishi uchun hamma narsani o'ylashga to'g'ri keladi gapida sodda tub so'z qo'llangan. Haqiqat so'zi tarkibida hech qanday yasovchi mavjud emas.

Qo'shma so'zlar ikki va undan ortiq o'zakdan tashkil topadi: huquqbuzarlik, ruxsatnoma, guvohnoma, qoidabuzarlik, hibsxona, o'rinbosar, xabarnoma.

Masalan, Aliyev vazirlikka kirib, xonasiga emas, vazir o'rinbosarining qabulxonasiga ko'tarildi.

Bu gap tarkibida o'rinbosar va qabulxona qo'shma so'zlari qo'llangan. Ikkala so'z ham ikki o'zakdan iborat bo'lganligi uchun qo'shma so'z hisoblanadi.

O'rinbosar so'zi davlat ishida ishlaydigan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi va u boshliq yoki rahbarning vazifasini bajarish huquqiga ega bo'lgan rasmiy yordamchi sanaladi.

Qabulxona rasmiy idoralarda ish bilan keluvchilar navbat kutib o'tiradigan yoki qabul qilinadigan xona hisoblanadi.

Bugun u yetuklik guvohnomasini oladi, shu bilan yangi hayot boshlanadi gapida esa guvohnoma so'zi qo'shma so'zni tashkil etgan.

Guvohnoma so'zi qayd etish shart bo'lgan yuridik voqea-hodisalarni tasdiqlaydigan, imzo qo'yilgan va muhr bosilgan rasmiy hujjat sanaladi. Guvohnomalar sirasiga tug'ilganlik haqida guvohnoma va talabalik guvohnomasi kabi bir qancha misollarni keltirish mumkin.

Murakkab so'zlar ikki yoki undan ortiq birikmadan iborat bo'lgan so'zlar hisoblanadi: yuridik shaxs, qonuniy manfaat, konstitutsiyaviy tuzum, qonun ustuvorligi, odam savdosi, huquqiy ong, jismoniy shaxs, fuqarolar huquqlari, jamoat xavfsizligi, huquqiy madaniyat. Masalan, Abdullajon harbiy xizmat ancha

o'ziga keltirib qo'yadi, deb o'ylagan edi. Ushbu gapda ostiga chizilgan so'z murakkab so'z hisoblanadi. Tarkibi ikki mustaqil birikmadan hosil bo'lgan. Harbiy xizmat so'zi harbiy organlarning, bundan tashqari davlat xizmatida ishlaydigan ichki ishlar, prokuratura xodimlari nutqida faol sanaladi. Yana misol qilib aytishimiz mumkin, tuman militsiya bo'limining mudiri bilan Ismoilov kelishganda, Aliyev endi ketmoqchi bo'lib turgandi gapida ham militsiya bo'limi so'zi murakkab birikma hisoblanadi.

Juft so'zlar bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma'noli asoslardan tashkil topgan so'zlar hisoblanadi: tezkor-qidiruv, huquq-tartibot, patrul-post, chora-tadbir, o'q-dori.

Masalan, Lekin sud-tibbiy ekspertizasiga tushgan ko'ylak, undagi izlar bo'yicha hali aniq bir natija bo'lmasa ham, ko'ylak egasiga xuruj qilinganligi, uning nomusiga tegilganligini shubha ostiga olib bo'lmas edi.

Ushbu gapda sud-tibbiy so'zi juft so'z hisoblanadi. Sud-tibbiy so'zi ikki asosdan iborat va bir-biriga yaqin ma'noli so'zlardan tashkil topgan.

Sud-tibbiy so'zi ichki ishlar va prokuratura xodimlarining nutqida qo'llanadi va bu so'z murdadagi o'zgarishlarning kelib chiqish sabablari hisoblanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'zbek tilida so'z yasash usullari xilma-xil ko'rinishlarga ega. Ushbu maqola orqali bir qanchasi bilan tanishib o'tdik. Demak, ichki ishlar organlari nutqida ham so'z yasash usullarining barchasidan namunalari keltirish mumkin. Shunga o'xshash o'rganilmagan sohalar juda ham ko'p miqdorni tashkil etadi. Bizning vazifamiz ushbu soha va yo'nalishlarni tubdan o'rganib rivojlantirish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dadaboyev.H. O'zbek terminologiyasi. Toshkent. "Yoshlar nashriyot uyi". 2019.-135b

2. Umarbekov.O'. Fotima va Zuhra. Toshkent. "Turon zamin" nashriyoti.-348b.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 3-jild. Toshkent. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2007.-687b
4. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent. O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti.1961.-315b
- 5 . <https://lex.uz/acts/-3027843>